

干旱胁迫下植物根 Ca^{2+} 信号检测

经典案例

Ind Crop Prod 海大 & 广东海大: NMT 从 $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{H}^+/\text{Ca}^{2+}$ 流角度 为探究石斛 CIPK24 促耐盐旱机制提供证据

扫码查看本文详细报道

J Exp Bot 西北研究院: NMT 发现 FAD3 通过亚麻酸调节 Ca^{2+} 信号增强烟草对多重胁迫的耐受性

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

Physiolyzer[®] (NMT300-PYZ-XY)

实验意义

检测干旱胁迫下的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收 (内流) 速率

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根

2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

前处理

1. 将样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好

根样品固定

2. 加入测试液浸没根, 静置 30min, 不同规格的培养皿对应加入测试液体积:

35/60/90 mm 培养皿, 分别对应 4/10/40 mL 测试液。

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 先检测 PEG 处理前的信号，再瞬时加入 1mL PEG 处理液母液（5x PEG, 1.0 mM NaCl, 0.1 mM KCl, 0.1mM CaCl₂, 0.2 mM MES, pH5.8）后，检测处理后信号。PEG 处理液母液中的 PEG 浓度，为 PEG 处理终浓度的 5 倍。该实验常用 PEG 终浓度为 10~20%。
2. 检测位点：根分生区。距离根尖顶点 2d 的位置，d= 根直径
3. 检测时长：PEG 处理前 5 分钟，PEG 处理后 10-20 分钟
4. 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 ≥200μm）；10 倍（根直径 < 200μm）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5μm

参考文献

1. 许越 . 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯 ,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
- 2.Zhou Y, Liu J, Guo J, et al. GmTDN1 improves wheat yields by inducing dual tolerance to both drought and low-N stress. Plant Biotechnol J. 2022 May 5. doi: 10.1111/pbi.13836.
- 3.Feng X, Liu W, Qiu C, et al.HvAKT2 and HvHAK1 confer drought tolerance in barley through enhanced leaf mesophyll H⁺ homeostasis. Plant Biotechnol J. 2020 Aug;18(8):1683-1696. doi: 10.1111/pbi.13332.
4. Xiao Y, Huang X, Shen Y, et al. A novel wheat α-amylase inhibitor gene, TaHPS, significantly improves the salt and drought tolerance of transgenic Arabidopsis. Physiol Plant. 2013 Jun;148(2):273-83. doi: 10.1111/j.1399-3054.2012.01707.x.